

PHARMACEUTICAL SCIENCES

STRATEGIES FOR QUALITY ASSURANCE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING AT PJSC "VIOLA"

N.V. Voronova

Dr. of Philosophy, Zaporizhzhya National University
<https://orcid.org/0000-0003-4720-293X>

V.V. Horban,

Dr. of Philosophy, Zaporizhzhya National University
<https://orcid.org/0000-0003-4720-293X>

V.A. Bohatkina,

PhD Student, Zaporizhzhya National University
<https://orcid.org/0000-0002-9069-6608>

D.V. Kalegov,

PhD Student, Zaporizhzhya National University
<https://orcid.org/0009-0004-9867-3656>

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»)

Н.В. Воронова,

к.б.н., Запорізький національний університет
<https://orcid.org/0000-0003-4720-293X>

В.В. Горбань,

к.б.н., Запорізький національний університет
<https://orcid.org/0000-0003-4720-293X>

В.А. Богаткіна,

PhD студент, Запорізький національний університет
<https://orcid.org/0000-0002-9069-6608>

Д.В. Калегов,

PhD студент, Запорізький національний університет
<https://orcid.org/0009-0004-9867-3656>

Abstract

This study presents a comprehensive analysis of PJSC "Pharmaceutical Factory "VIOLA", outlining its organizational structure and operational scope. An integrated management system aligned with ISO 9001, ISO 13485, and ISO 22000 standards was developed and implemented. The study proposes specific measures for enhancing quality management practices based on a detailed process model of the enterprise. The findings of this research can be leveraged to optimize production processes, elevate product quality, and bolster the competitiveness of pharmaceutical companies.

Анотація

У роботі проведено детальний аналіз діяльності підприємства ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА», визначено його організаційну структуру та сферу діяльності. Розроблено алгоритм впровадження інтегрованої системи управління, що відповідає вимогам міжнародних стандартів (ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000). На основі розробленої процесної моделі підприємства, запропоновано конкретні заходи для впровадження системи управління якістю відповідно до вимог належної виробничої практики. Результати дослідження можуть бути використані для оптимізації виробничих процесів, підвищення якості продукції та збільшення конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств.

Keyword: integrated management system, international standards, ISO 9001 (Quality management systems), ISO 13485 (Medical devices – Quality management systems), ISO 22000 (Food safety management systems), environmental impact, product quality

Ключові слова: фармацевтичне підприємство, міжнародні стандарти, ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, екологічність виробництва, якість продукції

Розвиток глобалізації та посилення інтеграції світової економіки сприяли уніфікації вимог до систем управління на підприємствах. Значну роль у підвищенні екологічної якості продукції відіграють як вимоги специфічних галузевих фармацевтичних

належних практик, так і стандарти, що є нормативною базою системи якості й системи екологічного менеджменту [1-3]. Європейські та міжнародні стандарти, такі як ISO 9001, ISO 14001 та інші, встановлюють чіткі критерії для оцінки ефективності

систем управління якістю, екологічною безпекою та соціальною відповідальністю. Дотримання цих стандартів дозволяє компаніям підвищити довіру споживачів, інвесторів та інших зацікавлених сторін [4-5].

Об'єкт дослідження – інтегровані системи управління якістю.

Предмет дослідження – фармацевтична система управління якістю ПрАТ Фармацевтична фабрика «БІОЛА».

Мета роботи – дослідження теоретичних і практичних аспектів побудови інтегрованої системи управління якістю та розроблення практичних рекомендацій щодо її впровадження на базі ПрАТ Фармацевтична фабрика «БІОЛА».

Для управління виробництвом лікарських засобів на сьогодні використовують дві найбільш поширені моделі:

- систему менеджменту якості, побудовану на основі вимог стандарту ISO 9001;
- систему забезпечення безпечності лікарських засобів, побудовану на основі принципів GMP. Загальним для цих двох систем є те, що вони – системи забезпечення якості.

Однак слід зазначити, що правила GMP виникли на 20 років раніше, ніж стандарти ISO серії 9000. Перший міжнародний документ ВООЗ, присвячений GMP, з'явився в 1967 році, а стандарти ISO серії 9000 – в 1987 році. Тому стандарти GMP значно більш розвинені і деталізовані.

Стандарти GMP та ISO відіграють важливу роль у формуванні систем управління якістю на фармацевтичних підприємствах. Однак, їхні функції та статус суттєво відрізняються. GMP встановлюють мінімальні вимоги до виробництва лікарських засобів, забезпечуючи безпеку та ефективність продукції. ISO ж пропонує більш широкий набір інструментів для постійного вдосконалення систем управління, які можуть бути адаптовані до специфіки кожного підприємства. Оскільки GMP є обов'язковими для дотримання, вони формують основу системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах, тоді як стандарти ISO можуть використовуватися як додатковий інструмент для підвищення конкурентоспроможності [3, 4].

Виробництво лікарських засобів пов'язане з високими ризиками для здоров'я споживачів. Тому GMP стандарти розроблені таким чином, щоб мінімізувати ці ризики. ISO стандарти, хоча й важливі для загального розвитку систем управління, не завжди можуть адекватно враховувати специфічні ризики, пов'язані з виробництвом лікарських засобів. Це пояснюється тим, що різні галузі промисловості мають різні рівні ризику, і універсальні

стандарти не завжди можуть бути достатньо ефективними для управління всіма можливими ризиками.

GMP стандарти спрямовані перш за все на забезпечення безпеки та якості лікарських засобів, тоді як ISO стандарти мають більш широку мету - підвищення загальної ефективності організації. Ця різниця у фокусі відображається і в підходах до інновацій. GMP стандарти більше зосереджені на контролі та підтримці існуючого стану, тоді як ISO стандарти заохочують постійне вдосконалення та адаптацію до змін.

ISO стандарти створюють сприятливе середовище для інновацій. Постійний аналіз відгуків споживачів та пошук нових рішень стимулюють розвиток нових продуктів і послуг. Хоча GMP також допускає впровадження інновацій, вони, перш за все, спрямовані на забезпечення безпеки та якості існуючих продуктів, ISO ж дозволяє компаніям виходити за рамки існуючих стандартів і розвивати нові підходи [1].

GMP та ISO, незважаючи на відмінності, є взаємодоповнюючими. GMP забезпечує основу для виробництва безпечної та ефективної продукції, тоді як ISO сприяє постійному вдосконаленню всіх аспектів діяльності підприємства. Інтеграція цих стандартів дозволяє створити синергетичний ефект, який підвищує конкурентоспроможність фармацевтичних компаній.

Для вітчизняних виробників, які планують експортувати не тільки лікарські засоби, але і медичні вироби на ринки ЄС, обов'язковою вимогою є наявність впровадженої системи за вимогами стандарту ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT) Медичні вироби. Система управління якістю (СУЯ). Вимоги до регулювання. Таким чином цей стандарт призначений для застосування підприємствами, що займаються проектуванням, виробництвом, установкою і обслуговуванням медичних виробів, наданням супутніх послуг, сертифікацією та проведенням аудиту на фармацевтичних виробництвах [2].

Аналіз досвіду підприємств показав, що в більшій мірі стандарти застосовуються на підприємствах відокремлено один від одного. І як наслідок – локальні СУ функціонують з низьким ступенем інтеграції. Тому методологічно нерозривно пов'язаною з вирішенням проблеми формування ІСУ фармацевтичного підприємства є оцінка відповідності стандартів ISO 13485 та ISO 9001 та порівняльна характеристика основних елементів СУЯ, що наведено в табл. 1.

Порівняльна характеристика основних елементів СУЯ [1-3]

Основні елементи СУЯ	ICH Q10	ISO 9001	ISO 13485
Зобов'язання керівництва	2.1	5.1, 5.1.1	5.1
Настанова з якості	1.8	4.3, 4.4, 7.5.1	4.2.2
Орієнтація на замовника, зворотній зв'язок	1.5.1, 3.2.4 (a)	5.1.2, 8.5.5, 9.1.2	5.2, 8.2.1
Політика у сфері якості	2.2 5.2, 5.2.1	5.2.2	5.3
Цілі у сфері якості	2.3	6.2	5.4.1
Забезпечення ресурсами	2.4	7.1.1, 7.1.2	6.1
Моніторинг та вимірювання процесів/продукції	3.2.1	9.1.1, 8.6	8.2.5, 8.2.6
Коригувальні та запобіжні дії	3.2.2	10.2, 0.3.3, 6.1, 10.1, 10.3	8.5.2, 8.5.3

Розглянуті нами системи забезпечення якості ні в якому разі не суперечать один одному, навпаки, що стосується фармацевтичних підприємств, то вони доповнюють один одного, при цьому базовим галузевим стандартом забезпечення якості продукції, що випускається є GMP.

Підприємство ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА» спеціалізується на виробництві лікарських засобів, а саме: сертифікації серій лікарських засобів, зберіганні і дистрибуції власної продукції. Вона має склад продукції, обладнаний окремими рампами, приміщеннями для персоналу, системою спостереження тощо та здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова 75, 69063.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА» здійснює господарську діяльність з виробництва лікарських засобів (промислового) на підставі ліцензії, в тому числі здійснює вторинне пакування, контроль якості (за контрактом), сертифікацію серій нестерильних лікарських засобів Уповноваженою особою, зберігання, транспортування, оптову торгівлю (дистрибуцію) власною продукцією [7].

Для належного здійснення виробництва лікарських засобів ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА» забезпечує виконання кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог з додержанням вимог вищезазначених нормативно-правових актів, вимог належної практики дистрибуції (GDP) та належної виробничої практики (GMP),

гармонізованих із відповідним законодавством ЄС [7-8].

ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА» здійснює свою діяльність відповідно до Політики якості та документів фармацевтичної системи якості. На підприємстві діє система якості, що відповідає вимогам належної виробничої практики (GMP) та охоплює всі її ключові аспекти. Головною метою цієї системи є забезпечення виробництва та контролю продукції, яка відповідає стандартам якості, її призначенню та положенням реєстраційного доось. Система якості детально регламентує виробничі процеси, визначає відповідальність керівництва, встановлює правила

ведення документації, організації навчання персоналу, утримання приміщень і обладнання. Вона також передбачає контроль якості продукції та валідацію виробничих процесів. Для кожного елемента системи визначено відповідальних осіб, які забезпечують її стабільне функціонування. Також на підприємстві розроблено і впроваджено інтегровану систему управління якістю, сертифіковану згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2019 для медичних виробів та ISO 22000:2018 для дієтичних добавок (НАССР). Все це гарантує належне функціонування усіх задокументованих процесів та підтримання належної якості продукції протягом життєвого циклу в ланцюгу виробництва та дистрибуції. Фармацевтична система якості розроблена та функціонує відповідно до вимог:

– Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 929;

– належної виробничої практики (GMP);
– належної практики дистрибуції (GDP);
– належної практики зберігання (GSP);
– інших вимог законодавства України в сфері обігу лікарських засобів.

Для забезпечення ефективного виконання завдань, досягнення цілей підприємства та постійного вдосконалення з метою задоволення потреб споживачів, у компанії впроваджено чіткий розподіл відповідальності між керівниками вищої ланки. Кожен із них відповідає за окремі напрями діяльності, що дозволяє забезпечити контроль, злагоджену роботу та якісний результат. Організаційна структура компанії є багаторівневою і комплексною, що дає змогу ефективно координувати діяльність різних підрозділів. На чолі підприємства стоять Голова правління та Наглядова рада, які здійснюють стратегічне планування, визначають ключові напрямки розвитку та контролюють їх реалізацію. Компанія також має численні департаменти, серед яких департаменти якості, досліджень і розвитку, виробництва, комерційної діяльності, інформаційних

технологій, маркетингу, фінансів, юридичних питань і економічної безпеки. У межах цих департаментів функціонують спеціалізовані відділи: контролю якості, забезпечення якості, фармацевтичної розробки, реєстрації, логістики, тощо. Такий підхід дозволяє забезпечити прозорість управління, оптимізацію ресурсів та орієнтацію на постійне вдосконалення для досягнення високих стандартів роботи та задоволення очікувань споживачів.

Планування, конструктивні елементи та оснащення лабораторних приміщень виконані з дотриманням законодавчих вимог до проектування і будівництва такого типу лабораторій, зокрема галузевих вимог Керівництва СТ-Н МОЗ 42-4.0:2015 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика».

Однією з головних умов дотримання фармацевтичних вимог до проведення аналізу лікарських засобів є наявність сучасного лабораторного обладнання (рис. 1), яке пройшло метрологічну атестацію та/або внутрішню процедуру кваліфікації (IQ/OQ/PQ). Крім того, при проведенні фізико-хімічного та мікробіологічного аналізу мають використовуватись виключно якісні сертифіковані витратні матеріали (лабораторний посуд класу А, реактиви, розчинники, фармакопейні стандартні зразки та штами мікроорганізмів, що відповідають вимогам Державної Фармакопеї України). Усі ці вимоги було враховано під час вибору виробників та постачальників лабораторного обладнання для лабораторій.

Рис.1. Сучасне лабораторне обладнання ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА» [7]

Нами запропоновано алгоритм впровадження інноваційної системи управління (ІСУ) на базі фармацевтичному підприємстві ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА», наведений на рис. 2.

Етап 1. Організація розробки ІСУ. Особливу роль на даному етапі належить вищому керівництву організації, що ухвалює рішення про створення ІСУ. Приступаючи до розробки системи управління, вищому керівництву необхідно чітко уявляти собі не тільки явні вигоди від виконання цієї роботи, але і потенційні ризики, а також масштаб, тривалість і складність робіт. Важливо оцінити

рівень компетентності своїх працівників для успішного проведення цієї роботи, визначити доцільність залучення зовнішніх консультантів. При цьому виключно важливо реалізувати заходи, що направлені на забезпечення психологічної стійкості персоналу організації. Як свідчить сучасна практика, тривалість реорганізації управління і віддалений прояв їх результатів викликають втому, роздратування, а іноді і повне розчарування фахівців, що у свою чергу може стати причиною зниження їх працездатності.

Рис 2. Алгоритм впровадження ІСУ на ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»

Етап 2. Проектування ІСУ.

На даному етапі необхідно:

1. Вибрати міжнародні стандарти на системи менеджменту, які в подальшому будуть використовуватися при проектуванні ІСУ.
2. Ідентифікувати процеси, на які розповсюджується дія ІСУ.
3. Встановити послідовність і взаємодію ідентифікованих процесів.
4. Призначити власників і керівників процесів, відповідальних за їх результативне і ефективне управління.
5. Визначити конкретні вимоги міжнародних стандартів на системи менеджменту, що будуть використовуватися в ІСУ та які повинні виконуватися в кожному процесі.
6. Встановити параметри моніторингу процесів, пов'язаних з вибраними міжнародними стандартами.
7. Визначити методи і засоби для моніторингу, вимірювань та аналізу процесів.
8. Сформулювати критерії оцінки результативності та ефективності процесів ІСУ в цілому.

Етап 3. Документування ІСУ. Метою даного етапу є створення нормативно- організаційної основи для побудови, функціонування та постійного поліпшення ІСУ. Якісне документування ІСУ повинне забезпечити рішення таких завдань, як встановлення вимог до здійснення процесів, правильне розуміння цих вимог, відтворюваність, можливість прослідкувати за процесами та оцінювання досягнутих результатів. Документування ІСУ, подібно до документування будь-якої із систем за вимогами

міжнародних стандартів з менеджменту, передбачає визначення складу та структури документів ІСУ, встановлення правил їх розробки та ідентифікації.

Етап 4. Впровадження ІСУ. Як свідчить практика, впровадження системи менеджменту, незалежно від охоплюваної нею сфери діяльності, не менш складний, ніж її проектування. На даному етапі важливо добитися, щоб спроектована система запрацювала та увійшла до режиму стабільного функціонування. При цьому першочергову роль починає грати відділ, відповідальний за проведення внутрішнього аудиту. Його головним завданням є перевірка ступеня практичного виконання вимог, встановлених в документах ІСУ. Для вирішення цього завдання потрібно адаптувати рекомендації ISO 19011 до всієї діяльності, що охоплюється інтегрованою системою менеджменту.

Етап 5. Підготовка до сертифікації ІСУ. В ході підготовки до сертифікації здійснюються:

1. Вибір органу з сертифікації.
2. Проведення попереднього аудиту силами внутрішніх аудиторів та зовнішніх консультантів.
3. Підготовка персоналу до взаємодії з зовнішніми аудиторами.

На фармацевтичному підприємстві ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА» реалізовано процесний підхід у відповідності з вимогами стандарту ISO 9001:2015. Діяльність підприємства складається з процесів управління, загальних процесів і допоміжних (процесів забезпечення). Перелік процесів ФСЯ наведено в табл. 2.

Процесна модель ПрАТ Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»

Процес ФСЯ	Керівник вищої ланки	Розділ настанови
Процеси управління		
Формування Політики якості та встановлення вимірюваних цілей з якості	Голова правління	5.1, 5.6
Планування якості	Департамент якості	5.2-5.4, 7.1
Аналіз ФСЯ з боку вищого керівництва	Рада директорів	5.5
Процеси життєвого циклу продукції		
Вторинне пакування лікарських засобів	Департамент виробництва	7.1
Приймання, зберігання, реалізація продукції	Департамент постачання Департамент комерції	7.1
Рекламації та відкликання продукції	Департамент якості	7.2
Допоміжні процеси		
Управління документами та записами	Департамент якості	4.2, 4.3
Управління персоналом	Департамент персоналу	6.1
Управління інфраструктурою	Технічний департамент	6.2
Внутрішні аудити (самоінспекції)	Департамент якості	8.2
Аналіз та вдосконалення	Департамент розвитку	8.4
Коригувальні і запобіжні дії	Департамент якості	8.5.1-8.5.2

У ході проведеного дослідження було детально проаналізовано діяльність ПрАТ «Фармацевтична фабрика «ВІОЛА» та визначено, що підприємство працює у фармацевтичній галузі та здійснює свою діяльність відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 13485 та ISO 22000. Для ефективного управління підприємством було запропоновано алгоритм впровадження інтегрованої системи управління, що складається з п'яти послідовних етапів. На основі розробленої процесної моделі підприємства, було визначено конкретні кроки для впровадження інтегрованої системи управління якістю, що відповідає вимогам належної виробничої практики та стандарту ISO 13485.

Список джерел

1. Костюк, Г. В., Коваленко А. В.. Конкурентоспроможність фармацевтичної промисловості України. *Ефективна економіка* №11. 2013.
2. Горлова І. Фармацевтичний ринок України 2015 - 2017. Вектори руху по спіралі [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.apteka.ua/article/71772>, дата звернення 10.12.2024
3. Офіційний сайт Міжнародної організації по стандартизації, ISO. Режим доступу: <http://www.iso.org>, дата звернення 15.12.2024
4. Гурак Д. Д. Регулювання фармацевтичного ринку України. досвід і перспективи [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://spfo.ru/node/508>, дата звернення 10.12.2024
5. Жіводерніков О. Фармацевтичний ринок України. Динаміка останніх років і підсумки 2017 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://smd.net.ua/files/10_farmrinok.pdf, дата звернення 10.12.2024
6. Лін А. А. Фармацевтичний ринок: фундаментальні особливості та проблеми сучасної економіки. - 2016. - № 2 (42) [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4118>; <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4238>, дата звернення 05.12.2024
7. Кандибей, Наталія Вікторівна. Фармацевтична фабрика «Віола»: фокус на якість виробництва. Київ : Щотижневик аптека 15, (1036). 2016 <http://surl.li/kfgsyb>
8. Наказ МОЗ України «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів» № 242 від 24.04.2015, редакція від URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0550-15#Text>, дата звернення 13.12.2024